

Ewelina Pawlaczyk

ORCID: 0000-0001-5670-8540

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Polska
Foundation of the Polish Underground State, Poland
e-mail: ewelina.stankiewicz10@gmail.com

Działalność kobiet w Polskiej Organizacji Wojskowej

The activity of women in the Polish Military Organization

DOI: 10.5281/zenodo.5720193

Streszczenie: Polska Organizacja Wojskowa powstała krótko po rozpoczęciu I wojny światowej, aby przygotować kadry do służby w Wojsku Polskim na rzecz odzyskania niepodległości Polski. Od początku znajdował się w niej Oddział Żeński. Artykuł ma na celu poprzez przedstawienie sylwetek kilku kobiet pokazać ich zaangażowanie w organizacji konspiracyjnej o szerokim zasięgu podczas walk o odrodzenie Polski. Członkinie POW wykazywały się ogromną zaradnością, poświęceniem, odwagą i hartem ducha. Współpracowały z mężczyznami jako kurierki, łączniczki, dbały o aprowizację, transport broni, a także znakomicie sprawdzały się w wywiadzie. W II Rzeczypospolitej część z nich odnalazła swoje miejsce w sejmie lub senacie. Po wojnie wiele pracowało społecznie bądź charytatywnie. Autorka ma zamiar w dalszych badaniach zająć się porównaniem udziału kobiet w walce o niepodległość w innych państwach, które zaistniały na mapie Europy na początku XX wieku.

Słowa kluczowe: walka o niepodległość, kobiety, I wojna światowa, Polska Organizacja Wojskowa, konspiracja

Abstract: The Polish Military Organisation (Polska Organizacja Wojskowa) was founded shortly after the outbreak of World War I to prepare cadres for service in the Polish Army to regain Polish independence. From the very beginning, there was a female unit in the organization. Focused on selected examples, the article aims to demonstrate the involvement of women in the fight for the rebirth of the motherland. Female members of the Polish Military Organisation showed great resourcefulness, dedication, courage and fortitude. They collaborated with men as couriers and liaison officers taking care of food supplies and transporting weapons. Moreover, they proved to be very skilled at gathering intelligence. In the interwar Poland, some of them served as members of Sejm and Senat, the two chambers of the Polish Parliament. Many worked socially or for charity after the war. The author intends to compare women's participation in the struggle for independence in other countries which appeared on the map of Europe at the beginning of the 20th century.

Keywords: fight for independence, women, First World War, Polish Military Organization, underground activity

Uważam [...] że kobiety nadają się do każdej pracy pomocniczej w wojsku, przed frontem i na tyłach armii. Przemyslałem te sprawy i uważam, że praca w formacjach ściśle wojskowych nie nadaje się dla kobiet, ale gdzie indziej na tyłach armii do każdej pracy mogą być użyte, aby zastąpić mężczyznę, a przez to zwiększyć szeregi armii¹.

Józef Piłsudski

Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się na ziemiach polskich na początku sierpnia 1914 roku. W tym samym czasie zaczęto tworzyć również Polską Organizację Wojskową (POW), z wiodącą rolą Józefa Piłsudskiego². Latem tego roku w Warszawie odbyło się zebranie późniejszych prężnych działaczy organizacji: Adama Koca, Karola Rybasiewicza, Marii Kwiatkowskiej i Aleksandra Tomaszewskiego. Zdecydowano wówczas o połączeniu dwóch istniejących już od kilku lat organizacji założonych w Galicji, tj. Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich. Na czele nowej formacji stanął Karol Rybasiewicz, natomiast jego zastępcą uczyniono Adama Koca. Uznano zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego jako Komendanta Naczelnego. Formalnie organizacja nazwę otrzymała 22 października 1914 roku. Wtedy zaczęto ją nazywać Polską Organizacją Wojskową³. Pierwszym dowódcą został Tadeusz Żuliński, mianowany na tę funkcję przez Marszałka. Do głównych celów POW zaliczono: walkę o niepodległość Polski przeciw caratowi oraz szkolenie kadry dla przyszłego Wojska Polskiego; określono również zasięg działania, deklarowano poddanie się władzy reprezentacji politycznej Królestwa Polskiego, o ile taka powstanie oraz o ile będzie nawiązywać do tradycji niepodległościowych sprzed I wojny światowej⁴. Innymi zadaniami nowo utworzonej jednostki miały być: gromadzenie broni, szkolenie młodzieży, działalność wywiadowcza⁵. Warto podkreślić, że wszystkim uczestnikom konspiracji stawiano wysokie wymagania moralne, oczekiwano dochowania ścisłej tajemnicy, lojalności, a każdy nowo przyjęty składał przyrzeczenie w momencie wstąpienia do służby⁶. Organizacja działała do listopada 1918 roku. Formalnie została rozwiązana 11 listopada, część jej członków przeszła w szeregi tworzącego się Wojska Polskiego⁷.

¹ Słowa Józefa Piłsudskiego o kobietach i ich udziale w walce, cyt. za: A. Piłsudska, *Udział kobiet w walkach o niepodległość*, „Niepodległość” (Londyn) 1955, t. 5, s. 182.

² Przez cały okres swojego istnienia członkowie organizacji uznawali zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego.

³ A. Belcikowska, *Polska Organizacja Wojskowa. Zarys dziejów*, Warszawa 1939, s. 8.

⁴ Wyciąg z Deklaracji POW; dostęp do dokumentu na stronie <https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-niepodlegosci-2018-10-08-2/> [dostęp: 22.04.2021].

⁵ <http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/308049901-Polska-Organizacja-Wojskowa---pierwsza-polska-armia-podziemna.html#ap-1> [dostęp: 7.08.2017].

⁶ Wyciąg z Deklaracji POW; dostęp do dokumentu na stronie <https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-niepodlegosci-2018-10-08-2/> [dostęp: 22.04.2021].

⁷ Organizacja działała też poza terenem byłego Królestwa Polskiego, gdzie jej struktury rozwiązano w listopadzie 1918 r. Członkowie POW byli aktywni np. podczas walk o Lwów (listopad 1918 r.), na Litwie po 1918 r. oraz podczas wojny polsko-bolszewickiej.

W Polskiej Organizacji Wojskowej znalazło swoje miejsce wiele kobiet⁸. Istniała wyodrębniona komórka: Oddział Żeński POW. Podczas I wojny światowej konspiratorki POW angażowały się w działania zbrojne, wspierały żołnierzy w pracy wywiadowczej, w łączności, a także brały udział w pracach służby medycznej. Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym przedstawicielkom, które wyróżniały się w pracy na rzecz organizacji. Opisano dokonania: Marii Kwiatkowskiej-Stefanowskiej, ps. Ella, Jadwigi Barthel de Weydenthal, Marii Rychterówny, Stanisławy Waroczewskiej, ps. Ewa, i Marii Wittekówny, ps. Szaniecka. O ogromną rolę odegrała również Aleksandra Piłsudska, w działalność na rzecz organizacji włączyła się także Michalina Mościcka. Przełożoną Oddziału Żeńskiego POW była Maria Kwiatkowska, ps. Ella. Sylwetka pierwszej przełożonej nie została jeszcze dogłębnie zbadana i opisana. Wiele kobiet służących w szeregach POW otrzymało odznaczenia państwowe, ale ich dalsze losy potoczyły się różnie. W II Rzeczypospolitej większość z nich pracowała społecznie.

Artykuł w dużej mierze opiera się na spisanych w latach międzywojennych wspomnieniach uczestniczek wydarzeń tamtych dni. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych poprzedniego wieku ożywiła się działalność społeczna byłych peowia-ków i peowiaczek. Zaczęto tworzyć związki i stowarzyszenia, spisywano i wydawano wspomnienia, dokumentowano działalność organizacji. Prace te przerwał wybuch II wojny światowej. Z okresu międzywojennego pochodzi większość pamiętników, spisanych relacji, pamiętek czy opracowań⁹. W 1984 roku została wydana monografia Tomasa Nałęcza poświęcona Polskiej Organizacji Wojskowej, stanowiąca dotychczas jedyne szersze opracowanie niniejszego tematu¹⁰. Jednak w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę ukazało się szereg

⁸ Zagadnienie to było poruszane w wielu publikacjach naukowych, m.in.: S. Nowosielski, *In the hurricane of war: memoirs of a woman soldier*, [miejsce nieznanne] [1929?]; S. M. Jankowski, *Dziewczęta w maciejówkach*, Warszawa 2012; P. Smoleński, *Dziewczyna, która chciała być żołnierzem: bohaterowie powstania*, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 196, dod. Ale Historia nr 34, s. 14; M. Wiśniewska, *Edukacja wojskowa strzelców w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (1910-1918)*, „Kwartalnik Bellona” 2015, nr 2, s. 177-188; W. Pelczyńska, *Helena Radlińska w latach 1913-1921*, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1971, z. 19, s. 132-142; A. Borkiewicz-Celińska, *Major Wanda Gertz: wspomnienie w setną rocznicę urodzin*, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 180, dod. Gazeta Stołeczna, s. 9; W. Cygan, *Maria Wittekówna – peowiaczka, żołnierz Armii Krajowej: pierwsza kobieta generał WP (1899-1997)*, „Biuletyn Informacyjny”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Główny 2018, nr 10, s. 102-105; W. Lipiński, *Polska Siła Zbrojna i Polska Organizacja Wojskowa na przełomie wojny światowej: (w 20-tą rocznicę)*, „Wiarus: organ Podoficerów Wojska Lądowego i Marynarki Wojennej” 1938, nr 32, s. 986-987; *Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari*, t. 1, A-G, red. E. Zawacka, Toruń 2004; J. Kulesza-Kurowska, *Wanda Gertzówna (1896-1958): oficer rezerwy piechoty WP, porucznik (1920), major (1944)*, „Biuletyn Informacyjny”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Główny 2003, nr 5, s. 25-30; E. Milczarek, *Wojenne towarzysze Ola*, „Polityka” 2019, nr 45, s. 64-66; *Z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej 1914-1918: materiały sympozjum z 10 listopada 1983 r.*, red. nauk. P. Stawęcki, Warszawa 1984; W. Lipiński, *Zarys historyczny Polskiej Organizacji Wojskowej*, [w:] *Polska Organizacja Wojskowa: szkice i wspomnienia*, Warszawa 1930, s. 40-60; R. Czarnecka, *Żołnierz Rzeczypospolitej*, „Polska Zbrojna” 1997, nr 25, s. 29.

⁹ W. Lipiński, A. Bełcikowska i inni.

¹⁰ T. Nałęcza, *Polska Organizacja Wojskowa*, Warszawa 1984.

nowych publikacji, mających zarówno zasięg lokalny, jak i ogólnopolski – zwracają one uwagę na rolę kobiet w walkach o niepodległość podczas I wojny światowej¹¹. Był to moment przełomowy w historii również dlatego, że po raz pierwszy na tak szeroką skalę przedstawicielki płci pięknej zaangażowały się w prace sanitarne, wspomagały łączność, zaopatrzenie w broń czy aprowizację oddziałów wojskowych. Podczas II wojny światowej udział kobiet w strukturach wojskowych nie budził już zdziwienia. Stał się on jeszcze bardziej powszechny.

Sama przewodnicząca Oddziału Żeńskiego POW podaje, że ze względu na wyjątkowo trudne warunki konspiracji nie zachowały się dokumenty obrazujące pracę kobiet w kierowanej przez nią jednostce organizacji¹². Pozostaje zatem oprzeć się na spisanych wspomnieniach uczestniczek walk o niepodległość.

Wspomnienia członków organizacji zamieszczano między innymi w czasopiśmie „Niepodległość”. Do 1939 roku wydano też dwa tomy relacji pt. *Wierna służba i Służba ojczyźnie*, gdzie zebrano świadectwa kobiet będących członkiniami Polskiej Organizacji Wojskowej¹³. Pewnym przekazem pomocniczym, pośrednim są wspomnienia więźniarek z obozu koncentracyjnego Ravensbrück¹⁴.

Zgromadzony materiał źródłowy pokazuje, że Polki zrzeszone w POW – były głównie w wieku nastoletnim lub miały po dwadzieścia kilka lat, część stanowiły też osoby około trzydziestoletnie. Dziewczęta te często wybierały później pracę jako nauczycielki lub lekarzki.

Jedną z najbardziej znaczących osób w POW była Maria Kwiatkowska-Stefanowska, ps. Ella – kierowniczka oddziału żeńskiego organizacji oraz członka Komendy POW. Uczestniczyła w przygotowywaniu ładunków wybuchowych wraz z Wacławem Jędrzejewiczem i Bogusławem Miedzińskim. Ten pierwszy tak wspominał początek sierpnia 1915 roku: *Bomby, jak wspominałem, przygotowaliśmy sami. Parę dni przedtem zaktładaliśmy do nich z Ellą Kwiatkowską i Miedzińskim*

¹¹ M. Markowska (red.), *Księga Stulecia Niepodległości*, t. 1, 1918-1944, M. Markowska (red.), *Księga Stulecia Niepodległości*, t. 2, 1945-2018, Warszawa 2018; P. T. Kwiatkowski, *Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej*, Warszawa 2018; P. Abryszeński, I. Dadej, *Drogi Polek do niepodległości*, [w:] *Zeszyty do Debat Historycznych*, Sulejówek 2019. To tylko wybrane publikacje, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości powstało ich znacznie więcej.

¹² M. Jaxa-Kwiatkowska, ps. Ella, *Oddział Żeński POW*, [w:] *Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910-1915*, Warszawa 1927, s. 208.

¹³ Publikacje poświęcone Polskiej Organizacji Wojskowej przygotowywały m.in. Alicja Bełcikowska i Aleksandra Piłsudska. Pierwsza opracowała monografię z 1939 r., jak również pieśni i piosenki z tamtych lat. Druga była redaktorką wspomnień *Wierna służba i Służba ojczyźnie*.

¹⁴ W książce Urszuli Wińskiej *Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück*, Gdańsk 1985, znajduje się relacja jednej z więźniarek: Joanny Muszkowskiej-Penson, która wspomina swoje nauczycielki z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, m.in. Marię Strońską. Nauczycielki, były konspiratorki POW, stały się autorytetami dla uczennic i doradzały dziewczętom, aby kształcić się w czasie wojny. Według wychowawczyń trudne czasy miały potrwać krótko, a potem Polska będzie potrzebować wykształconych ludzi do pracy. Mimo to Joanna Muszkowska zdecydowała się włączyć w pracę na rzecz Związku Walki Zbrojnej, czemu wychowawczynie się nie sprzeciwiały. Wypowiedź więźniarki pokazuje, jak praca w POW wpłynęła na nauczycielki-przewodniczki, jak przygotowała je do życia i służby w II RP. Nauczycielki stały się później wzorem dla młodego, następnego pokolenia.

zapalniki. O mało przy tym nie doszło do wybuchu, ale widać Opatrzność czuwała nad nami¹⁵. Młoda, ale i doświadczona komendantka była też zaangażowana do prac bardziej technicznych. Trzeba pamiętać, że kilka lat wcześniej członkowie POW byli szkoleni w Związku Strzeleckim czy w Polskich Drużynach Strzeleckich, gdzie zdobywali pierwsze szlify. Z opowieści innych dowiedzieć się można, że była wspaniałą organizatorką, osobą energiczną i towarzyską. Potrafiła podtrzymać na duchu tych mniej odpornych psychicznie¹⁶.

Jadwiga Barthel de Weydenthal¹⁷, ps. Brzeska, podczas I wojny światowej zgłosiła się do Oddziału Żeńskiego POW. Służyła jako kurierka, a jednocześnie pełniła rolę zastępczyni przełożonej Oddziału Żeńskiego, później przeszła do sekcji wywiadowczej. W zbiorze wspomnień została zamieszczona jej relacja z podróży do Łodzi po dynamit. Razem z siostrą dostały rozkaz z Komendy Naczelnej, aby przywieźć do stolicy materiał wybuchowy. Zaznacza, że zapamiętała najbardziej tę pierwszą dalszą wyprawę konspiracyjną, pełną przygód i nieoczekiwanych zdarzeń, z których wyszła obronną ręką. Jej relacja zawiera wiele określeń i opisów oddających emocje towarzyszące młodej powiawczce, które pokazują zaradność i spryt kobiety, umiejącej wykorzystywać nadarżające się okazje do jak najlepszego wywiązania się z powierzonego zadania: *W pociągu pełno było dobrodusznych żołnierzy rosyjskich; w rozmowach z nimi zdobyliśmy niejedną cenną wiadomość wojskową*¹⁸. Niestety, autorka relacji nie rozwinęła tego wątku swojej wypowiedzi i nie wiadomo, jakie informacje udało się jej wówczas uzyskać od rosyjskich żołnierzy.

Z kolei w drugim tomie *Wspomnień uczestniczek walk o niepodległość* Jadwiga Barthel de Weydenthal i Helena Stattlerówna we wspólnym artykule nakreśliły na początku sytuację polityczną na ziemiach polskich w 1915 roku, po wycofaniu się Rosjan z Warszawy, przywołując panujące wówczas nastroje społeczne, a następnie przechodząc do omówienia zmian, jakie nastąpiły w Oddziale Żeńskim POW¹⁹. Doszło wtedy do rozwiązania organizacji (na okres dwóch miesięcy), lecz potem działalność jej wznowiono. Wspomnienia przyjęły formę rzeczowego artykułu

¹⁵ W. Jędrzejewicz, *P. O. W. i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915*, Warszawa 1939, s. 195.

¹⁶ Artykuł zamieszczony na stronie <https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-niepodlegosci-2018-10-08-2/> [dostęp: 22.04.2021].

¹⁷ Jadwiga Barthel de Weydenthal (1884-1961), rzeźbiarka i konspiratorka. W latach 1914-1918 była kolejno zastępczynią Oddziału Żeńskiego POW, później przełożoną sekcji wywiadowczej organizacji. Wraz z siostrą Marią pracowała też w Oddziale Lotnym Wojsk Polskich. Po zajęciu Warszawy przez Niemców latem 1915 r. wzięła udział w organizowaniu poczty listów prywatnych w celu zapewnienia walczącym legionistom łączności z terenem zaboru austriackiego. Od lutego 1916 r. do sierpnia 1918 r. pełniła funkcję komendantki Oddziału Żeńskiego POW. W marcu 1918 r. dołączyła do składu Komendy Naczelnej w roli referentki Oddziałów Łączności na zabór niemiecki i austriacki. <http://www.1wrzesnia39.pl/39p/galeria-1/kobiety-w-kampanii-pol/8821,Jadwiga-Barthel-de-Weydenthal.html> [dostęp: 17.09.2017].

¹⁸ J. Barthel de Weydenthal, *Pierwsza podróż po dynamit*, [w:] *Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość...*, dz. cyt., Warszawa 1927, s. 261.

¹⁹ W sierpniu 1915 r. rozwiązano Oddział Żeński POW. Zob. *Służba o języku. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918*, Warszawa 1929.

opisującego kolejne przedsięwzięcia realizowane przez peowiaczki i wymienione osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.

Kolejną kobietą, która znacząco wpłynęła na kształt i kierunek działań organizacji, była Maria Rychterówna – inicjatorka założenia poczty listów prywatnych²⁰. W tym przedsięwzięciu współpracowała z nią Stanisława Waroczewska²¹, doświadczona konspiratorka, a także Jadwiga Barthel de Weydenthal. Poczta założono we wrześniu 1915 roku. Komenda Naczelna sceptycznie odnosiła się do tego pomysłu, wróżąc mu rychłe niepowodzenie. To jednak nie zniechęciło głównej, a zarazem doświadczonej organizatorki odpowiedzialnej za inicjatywę²². Zanim doszło do założenia poczty, ogłoszono rozwiązanie Oddziału Żeńskiego POW. Kobiety podporządkowały się temu zarządzeniu Piłsudskiego, ale wymyśliły pewne przedsięwzięcie, tj. własną pocztę, która ułatwić miała kontakt z żołnierzami I Brygady. Członkinie organizacji nadal chciały pomagać i uczestniczyć w działaniu na rzecz odzyskania niepodległości.

Postawę i nastroje wśród peowiaczek dobrze oddaje poniższy fragment relacji Zofii Zawiszanki. Sytuacja miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, przed założeniem poczty listów prywatnych. *Ten duch ugody w stosunku do Austriaków i Niemców dał się najmocniej odczuć w chwili, gdy po jakimś przelotnym nieporozumieniu z komendą Legionów, zaproszono uroczyste jej przedstawicieli na ucztę, urządzoną z okazji powrotu jedyne go, zdaje się, kuriera Departamentu, Stanisława Downarowicza. My, które przebywałyśmy drogę do Warszawy, przedzierając się przez front, kpiliśmy sobie po cichu z odwagi tego męża, co jechał z Warszawy dookoła przez Rumunię, narażając się o wiele mniej, ale przewożąc, oczywiście mocno spóźnione wieści.* Mowa tutaj o obserwacjach i rozmowach (czerwiec-sierpień 1915 roku) między Rychterówną, Łojkówną, Zawiszanką i jeszcze jedną z peowiaczek, które przebywały wówczas w Piotrkowie Trybunalskim. Kobiety z drwiną wyrażały się o emisariuszu. Były rozczarowane brakiem odwagi Downarowicza. Nie znając najprawdopodobniej powodu obranej przezeń trasy, wyśmiewały jego dokonania. Z pewnością z jednej strony wpływało to na wzrost poczucia ich własnej wartości, z drugiej zaś powodowało dyskredytację owego kuriera w oczach konspiratorek i mogło prowadzić do późniejszej ewentualnej rezygnacji ze współpracy z nim. W związku z wydanym rozkazem kobiety musiały radzić sobie podczas przekraczania granic zaborów z wieloma przeszkodami, co sprzyjało wyrabianiu sprytu, roztropności, pomysłowości i sprawności organizacyjnej. Musiały również mieć na względzie walki na froncie. Wykazywały się, w ich odczuciu, większą odwagą i czujnością niż wymieniony emisariusz, z uwagi na koncentrujące się w okolicach Warszawy wojska niemieckie i rosyjskie. Opisywana sytuacja pokazuje też nierówność w podejściu do zasług kobiet i mężczyzn działających wspólnie w POW. Przybycie kuriera z Rumunii było okazją do uroczystej kolacji, natomiast

²⁰ M. Rychterówna, ps. Marta (1887-1975), *Poczta listów prywatnych IX 1915-VIII 1916*. [w:] *Slużba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek...*, dz. cyt., s. 85.

²¹ Stanisława Waroczewska, ps. Ewa (ok. 1890-1920).

²² M. Rychterówna, *Poczta listów prywatnych...*, dz. cyt., s. 85.

wcześniejsze niebezpieczne podróże peowiaczek – związane z przedzieraniem się przez front walk – nie były doceniane, przechodziły wręcz niezauważenie. Widać tu odmienne podejście mężczyzn i kobiet do swoich przeżyć i zaangażowania na rzecz organizacji.

Wracając do działań poczty, trzeba podkreślić wspaniałą i sprawną organizację przedsięwzięcia, zaangażowanie wszystkich współorganizatorek. Nie zabrakło ochotniczek do roznoszenia listów, zgłosiło się sporo młodych dziewcząt. Udało się objąć siecią pocztową przesyłki przekazywane z prowincji do Warszawy, ale też wiele listów z Piotrkowa do Warszawy. Opisanie przez Rychterównę sukcesy, jak również kłopoty z inicjatywą wskazują na jej dużą operatywność i znaczenie dla POW. Dzięki temu, że za przesyłanie listów pobierano opłaty, pozyskano z tej działalności dodatkowe fundusze dla organizacji, co bardzo szybko wzbudziło zainteresowanie współdziałających z POW kobiet z Ligi A.²³: *Wiedziały one [panie z Ligi A. – E. P.] bowiem, że poczta daje pewne dochody, obracane na cele organizacyjne*. Warto zauważyć, że sama autorka pomysłu miała do niego nieco sarkastyczny stosunek. Rychterówna zdaje sobie sprawę, że jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, od razu wzbudzi zainteresowanie w szerszych kręgach i będzie się to wiązać z chęcią czerpania korzyści przez osoby trzecie.

Ze wspomnień wyłania się też postać twarda, wytrwała i zdolna do poświęceń. Przedstawiona w jej relacji podróż do Łomży wyraźnie na to wskazuje: *Jako pochodząca stamtąd i znająca stosunki, wzięłam to na siebie. Była to jednak, jeśli nie najgorsza, to przynajmniej jedna z najgorszych moich podróży. Kolej nie funkcjonowała, jechałam, więc wielką żydowską „karetą”, zamknięta w niej na półtorej doby razem z arogancko zachowującymi się Żydami. Byłam do pewnego stopnia zdana na ich łaskę, co też dawano mi odczuć. Zatrzymywali się bowiem wśród nocy w ohydnych karczmach, gdzie z całym spokojem uprawiali swe parogodzinne „geszefciarskie” pogadanki. Do Łomży przyjechałam o wpół do piątej nad ranem*²⁴. Przytoczony tekst pokazuje niebywałe poświęcenie młodej kobiety, jej ogromne zaangażowanie w sprawy POW, a także wytrwałość i dzielność. Warto wspomnieć, że Rychterówna brała udział w strajku szkolnym w gimnazjum w Łomży w 1905 roku. Już wtedy cechowała ją odwaga, stanowczość i nieustępliwość²⁵.

Wiosną 1916 roku dostrzeżono zaangażowanie i zasługi wyróżniającej się peowiaczki. Komenda Naczelna awansowała ją do stopnia komendantki poczty listów prywatnych, którą to komórkę wcielono do Komendy Poczty. Od tego momentu środki uzyskane z przesyłania listów przekazywano do kasy pocztowej²⁶.

Praca przy organizacji poczty dała Marii Rychter wiele satysfakcji. Nie chodziło o znaczne sumy, które uzyskano dzięki wysyłce kilku tysięcy listów, przekazane później do kasy Komendy Naczelnej, przede wszystkim liczyło się to, że udzielono pomocy

²³ Maria Rychterówna podaje wyjaśnienie: Liga A. (tj. Departamentowa).

²⁴ M. Rychterówna, *Poczta listów prywatnych...*, dz. cyt., s. 87.

²⁵ Za udział w strajku szkolnym w 1905 r. została wydalona ze szkoły.

²⁶ M. Rychterówna, *Poczta listów prywatnych...*, dz. cyt., s. 88.

legionistom i ich rodzinom, umożliwiono im komunikację, jak również wysłano na front potrzebne przedmioty, między innymi bieliznę dla żołnierzy. Ogromną radość przyniosła komendantce poczty listów prywatnych świadomość poprawy losu legionistów i ich rodzin. Ważne było dla niej też to, że udało się pokonać ograniczenia związane z korespondencją nałożone przez Niemców. „Ministerstwo Poczty” pozostało niewykryte pomimo intensywnych poszukiwań czynionych przez zaborcę²⁷.

Co warte podkreślenia, Rychterówna w swych wspomnieniach nie przypisuje sobie wszystkich zasług związanych z organizacją poczty. Potrafi dostrzec ofiarną służbę koleżanek, a także pomoc innych, niższych rangą „pocztarek” roznoszących listy rodzinom legionistów. Pomimo upływu lat stara się wymienić je wszystkie z imienia i nazwiska lub przytoczyć pseudonimy dziewcząt. W latach późniejszych również pozostawała bardzo aktywna: była zatrudniona jako bibliotekarka w szkole, redaktorka artykułów w wielu czasopismach, podczas II wojny światowej należała do Armii Krajowej, a w trakcie Powstania Warszawskiego, na początku sierpnia 1944 roku, pracowała w punkcie sanitarnym na Ochocie²⁸.

Na uwagę z pewnością zasługuje również osoba Stanisławy Waroczewskiej, ps. Ewa, współpracującej ściśle z Marią Rychterówną przy tworzeniu poczty listów prywatnych. Pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej dziadek był powstańcem styczniowym. Podobnie jak koleżanka, uczestniczyła w strajku szkolnym w 1905 roku. Zmuszona została do podjęcia kształcenia wyższego za granicą. Wybrała studia w Paryżu. Do Warszawy wróciła w 1913 roku i wstąpiła do oddziału Związku Strzeleckiego. W tym czasie odznaczała się niesłychaną aktywnością: pracę zawodową łączyła z działalnością konspiracyjną. Wraz z Edwardem Chwalewikiem opracowała i wydała zbiór dokumentów niedyplomatycznych z okresu od 8 sierpnia 1914 do 4 kwietnia 1915 roku dotyczących reakcji władz zaborczych na sprawę polską.

Po wybuchu I wojny światowej rozpoczęła służbę w POW jako komendantka sekcji sanitarnej, uczestniczyła też w działaniach sekcji wywiadowczej. Podczas internowania legionistów w Beniaminowie i Szczypiornie organizowała dla nich tzw. pocztę lotną. Po odzyskaniu niepodległości nie wycofała się z konspiracji. Brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej, zginęła wiosną 1920 roku. Została zapamiętana przez koleżanki z organizacji jako osoba niebojąca się żadnej pracy, oddana bez reszty służbie na rzecz odzyskania niepodległości²⁹.

Zestawienie sylwetek kobiet nie byłoby pełne bez gen. Marii Wittek³⁰, która pierwsze szlify zdobywała w harcerstwie, a później działała w oddziale II POW w Kijowie. W artykule wspomnieniowym, zamieszczonym w pracy zbiorowej pod redakcją Aleksandry Piłsudskiej, podkreślała rolę rodziców i księdza w wychowaniu

²⁷ M. Rychterówna, *Poczta listów prywatnych...*, dz. cyt., s. 88.

²⁸ S. Konarski, *Polski Słownik Biograficzny*, t. 33, s. 402.

²⁹ Wspomnienie o Stanisławie Waroczewskiej zostało zamieszczone w pierwszym tomie *Wiernej służby*.

³⁰ Maria Wittek, ps. Szaniecka (1899-1997), należała do harcerstwa, później do sekcji wywiadowczej POW, była studentką matematyki na uniwersytecie w Kijowie. Po wojnie zajęła się tworzeniem Wojskowego Przystosobienia Kobiet. Lista jej zasług jest bardzo długa.

patriotycznym, znajdującym potem odzwierciedlenie w działalności konspiracyjnej. Wittekówna wskazuje szereg cech, które wyrabiały w sobie dziewczęta w szkole. *Rodziła się [...] w nas odwaga, na jaką stać było dwunastoletnie dzieci – odwaga połączona ze świadomością niebezpieczeństwa. Wiedzieliśmy, że w razie „wspły” jedzie się na Sybir albo i dalej, ale że jeżeli podejmiemy się „roboty” dobrowolnie – musimy być gotowi do godnego zachowania się w momencie krytycznym. Myślałyśmy nieraz o tem, jak dobrze byłoby móc być aresztowaną i umrzeć „za Polskę”³¹.* Z przedstawionego fragmentu wyłania się obraz młodzieży niezwykle dojrzałej, świadomej niebezpieczeństw i konsekwencji, a jednocześnie pełnej zapału i energii do walki o Polskę. Uderza również wiek uczniów (w obecnych czasach uznawanych jeszcze za dzieci) i to, jak wysokie wymagania sobie stawiali. Z relacji komendantki obwodu III wynika, że tak ukształtowane w latach szkolnych dziewczęta spotkały się prawie w komplecie w konspiracji podczas I wojny światowej.

Il. 1. Maria Wittek i Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas obozu przysposobienia wojskowego kobiet w Gierczynie (1928-1939)

Źródło: Biblioteka Cyfrowa „Polona”

Pierwsze zetknięcie Marii Wittek z POW miało miejsce w 1917 roku³². Praca wywiadowcza dla organizacji kosztowała ją wiele wysiłku, zwiastująca gdy zbiegła się z egzaminami maturalnymi. Sama przyznała, że niełatwo było jej godzić naukę

³¹ M. Wittek, ps. Szaniecka, *Na szkolnej ławie*, [w:] *Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek...*, dz. cyt., s. 351.

³² Wittekówna przyznała, że przez pierwszy okres pracowała dla organizacji nieświadomie. Zaprzysiężono ją później, w marcu 1918 r.

i służbę. *Nareszcie dostałyśmy robotę! Komendant nasz ś. p. druh B. Ostrowski, rozdał nam uroczyscie na odprawie pierwsze zadania wywiadowcze. Dla mnie był to okres repetycji przedmaturalnych. Nie powiem, abym umiejętnie godziła te obowiązki. Coraz częstsze opuszczanie lekcji wywoływało nawet interwencję nauczycieli u przetożonej szkoły. Tłumaczyłam się wtedy, że mam ważne powody, których wyjawic mi nie wolno [...]*³³. Ogromny entuzjazm musiał wtedy przepełniać serce młodej Marii, ale pewnie też pozostałych ochotniczek.

W innym miejscu przyznaje otwarcie, że nie zawsze wszystko się udawało. *A tymczasem robiłam swoje wywiady. Gorzej, lepiej, jak się powiodło. Kiepska znajomość odznak wojskowych dawała się nam we znaki*³⁴. Zdawała sobie sprawę z braków w wykszoleniu. Młoda konspiratorka odnotowywała też sukcesy w swojej służbie, które napełniały ją radością i satysfakcją: *W marcu 1918 roku przyszła tak długo oczekiwana chwila. Zawdzięczam to dwom wywiadam, które mi się dobrze udały. Władze P. O. W. zainteresowały się tem, kto je przeprowadził i wtedy miałam, ku swej wielkiej radości, sposobność rozmawiania z prawdziwym członkiem P. O. W. Na zapytanie moje, czybym nie mogła wstąpić do organizacji, dał mi adres i hasło*³⁵. Doceniono trud i wysiłek młodej dziewczyny oraz jej zapał do służby. Później, po zdaniu egzaminów maturalnych, Wittekówna przyznała, że mogła więcej czasu poświęcić pracy dla organizacji. Często podkreślała, jak wiele czerpała radości i satysfakcji oraz z jak niespożytą energią służyła sprawie niepodległości: *Szkoła absorbowwała mnie jednak bardzo. Nie mogłam wiele czasu poświęcać swej pracy, ale od maja, t. j. po zdaniu matury, byłam wreszcie wolna i mogłam oddać się całkowicie P. O. W., o której marzyłam od tak dawna*³⁶. Niedługo po egzaminie dojrzałości przyszedł czas na kurs podoficerski. To szkolenie rozpoczęła młoda peowiaczka również z wielkim zaangażowaniem i z zachłannością zdobywała nową wiedzę. Po ukończonym kursie awansowała, przydzielono jej nowe zadania. Zetknęła się z osobami kierującymi organizacją, między innymi z Edwardem Rydzem-Śmigłym czy Leopoldem Lisem-Kulą. *Miałam za to tę przyjemność, że mogłam nosić pocztę do komendanta głównego Rydza Śmigłego w czasie kiedy przybył do Kijowa. Miałam też możność kilkakrotnie zetknięcia się z komendantem K. N. 3 – Lisem-Kulą, co było rzeczą niezwykle trudną*³⁷. W kolejnych zdaniach swoich wspomnień Maria Wittek pisze, jak duże wrażenie wywierał na swych podkomendnych młody i bardzo dobrze zapowiadający się dowódca. Do tego stopnia zjednał sobie ludzi – a szczególną sympatią darzyły go młode konspiratorki – że jeśli wierzyć słowom Wittekówny, to: *[...] otrzymane od niego polecenia i możność spełnienia ich uważałyśmy nie za pracę, a za wielką nagrodę za nią*³⁸. Pułkownik Leopold Lis-Kula zyskał sympatię samego

³³ Na kurs podoficerski Maria dostała się dopiero po zdaniu matury, latem 1918 r.

³⁴ M. Wittek, *Na szkolnej ławie...*, dz. cyt., s. 353.

³⁵ Tamże.

³⁶ Tamże, s. 354.

³⁷ Tamże, s. 355.

³⁸ Tamże.

Józefa Piłsudskiego, Marszałek wiązał z nim wielkie nadzieje. Niestety, młody dowódca zmarł od ran odniesionych w bitwie pod Torczynem 7 marca 1919 roku.

Wiele kobiet będących wówczas w konspiracji miało nadzieję, że wyruszy na front wraz z legionistami. Wittekówna opisuje czynione przygotowania, rozmowy o tym między peowiaczkami i usilne starania, które jednak spełzły na niczym. Uświadomiono im, że lepiej będzie i dla nich, i dla przebiegu walk, aby działały nie w otwartej walce w polu, lecz w służbie pomocniczej. Z trudem przyjęły odmowę. *Kategoryczna odmowa Lisa-Kuli wzięcia nas chociażby w charakterze sanitariuszek, była dla oddziału żeńskiego ciosem nielada. Komendant jednak odmowę umotywował w ten sposób, że wszystkie „niezbite argumenty” pękły od razu. Nie odrzucił on naszej prośby, a udowodnił nam jasno, że tam dokąd my iść chcemy, możemy im przeszkodzić, a pozostając w pogotowiu, możemy im być pomocne*³⁹. W tekstach o Wittekównie czy o Lisie-Kuli rzadko wspomina się o tym, że mieli się ku sobie albo że byli zaręczeni – nawet jeśli było to prawdą, wszystko zniszczyła wojna i śmierć młodego komendanta.

Działalność Marii Wittek w POW stanowiła jedynie początek jej służby wojskowej – pod koniec swojego prawie stuletniego życia, w 1991 roku, otrzymała nominację na generała brygady, stając się pierwszą kobietą, która uzyskała ten stopień wojskowy.

Nie można przy okazji omawiania udziału kobiet w konspiracji czasów I wojny światowej nie wspomnieć o Aleksandrze Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej, drugiej żonie Marszałka Piłsudskiego. Od wczesnej młodości zaangażowana była w działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. Zlecono jej magazynowanie broni i przerzucanie przez granicę. Z powodu działalności konspiracyjnej trafiła w październiku 1915 roku do więzienia, była internowana w obozie w Szczypiornie. Z relacji Konstancji Jaworskiej⁴⁰ wynika, że czas osadzenia przysłała druga żona Marszałka zniosła bardzo dzielnie. W II Rzeczypospolitej poświęciła się pracy społecznej i charytatywnej, była redaktorką dwóch publikacji zawierających wspomnienia peowiaczek.

Michalina Mościcka również włączyła się w działalność organizacji, była skarbnikiem w POW. Żony polityków odgrywających w czasach II Rzeczypospolitej znaczącą rolę na polskiej scenie politycznej miały zatem swój udział w walce o niepodległość.

Nasuują się jeszcze pytania, które pozwalają szerzej spojrzeć na omawiany temat, a mianowicie: wychowane w duchu patriotycznym Polki chętnie angażowały się w walkę podczas I wojny światowej, a co z przedstawicielkami innych narodów, które w podobnym okresie jak Polska zyskały bądź odzyskały niepodległość? Czy one również podejmowały walkę o wolność i stworzenie własnego państwa? Jak sytuacja wyglądała w krajach bałtyckich, a jak na Węgrzech czy w Irlandii? Można też zapytać: czym zajmowały się kobiety niemieckie lub francuskie? Wiadomo, że ogromne rzesze kobiet musiały pracować w fabrykach albo na roli, podczas gdy mężczyźni walczyli na froncie.

³⁹ M. Wittek, *Na szkolnej ławie...*, dz. cyt., s. 355.

⁴⁰ Konstancja Jaworska prowadziła sekretariat klubu PPS, potem przejęła od niej te obowiązki Aleksandra Szczerbińska.

Na koniec warto poruszyć jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze, gdy czyta się wspomnienia więźniarek z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück czy rozmawia z powstańcami warszawskimi, wyraźnie widać źródło, z którego czerpali siłę do walki. Doświadczenie pracy w POW pojawia się w relacjach kobiet, które przeszły przez wspomniany obóz koncentracyjny. Po drugie, po odzyskaniu niepodległości założono związek zrzeszający byłych peowiaków; przetrwały przyjaźnie i znajomości z okresu konspiracji. We wspomnieniach (a także w otoczeniu Aleksandry Piłsudskiej) pojawiały się często nazwiska kobiet walczących wówczas w szeregach POW. Udział we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz odrodzenia Polski niezwykle zbliżał kobiety i sprzyjał zawiązywaniu trwałych znajomości, które pozwalały również po latach podejmować inicjatywy na rzecz dobra wspólnego.

Marszałek Józef Piłsudski cenił pracę konspiracyjną kobiet podczas I wojny światowej. Zdawał sobie sprawę z jej znaczenia, choć nie były to działania na otwartym froncie ani czynna walka z zaborcami z bronią w ręku, ale niezwykle ważne i potrzebne zadania w służbie wywiadowczej, w łączności oraz pomoc w opatrywaniu rannych. Kobiety z ogromnym zaangażowaniem wywiązały się z powierzonych im obowiązków.

Po trzecie, trzeba choć krótko wspomnieć, jakie były losy wymienionych w artykule kobiet po I wojnie światowej. Maria Wittek zaangażowała się w tworzenie Wojskowej Służby Kobiet, Maria Rychterówna po I wojnie światowej zajęła się pracą zawodową jako redaktorka oraz bibliotekarka w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Stanisława Waroczewska walczyła do 1920 roku, zginęła pod Kijowem, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Jadwiga Barthel de Weydenthal najpierw przez kilka lat mieszkała w Krakowie i kontynuowała pracę rzeźbiarki, później przeniosiła się do Warszawy i aktywnie działała w stowarzyszeniach kombatanckich. Maria Kwiatkowska-Stefanowska poświęciła się życiu rodzinnemu, ale angażowała się także w prace Związku Peowiaków. W niniejszym artykule wskazano i omówiono jedynie kilka postaci z kilkuset kobiet, które służyły w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej. Wybrano te, które działały najaktywniej i na stanowiskach kierowniczych, ale nie tylko od nich zależał sukces organizacji. Z pewnością ich pełna oddania służba, nierzadko z narażeniem życia, przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Bełcikowska A., *Polska Organizacja Wojskowa. Zarys dziejów*, Warszawa 1939;
Drozdowski M. M., *O roli kobiet w narodzinach Niepodległości lat 1918-1922*, [w:] *Niepodległość z kobiecą twarzą. Różne przejawy aktywności kobiet w drodze do niepodległości (od upadku powstania styczniowego do 1920 roku)*, red. J. Załęczny, Warszawa 2019;

- Jankowski S. M., *Dziewczęta w maciejówkach*, Warszawa 2012;
- Jędrzejewicz W., *P. O. W. i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915*, Warszawa 1939;
- Konarski S., *Polski Słownik Biograficzny*, t. 33;
- Lipiński W., *Zarys historyczny Polskiej Organizacji Wojskowej*, [w:] *Polska Organizacja Wojsko-wa: szkice i wspomnienia*, Warszawa 1930;
- Nałęcz T., *Polska Organizacja Wojskowa*, Warszawa 1984;
- Nowosielski S., *In the hurricane of war: memoirs of a woman soldier*, [miejsce nieznane] [1929?];
- Piłsudska A., *Udział kobiet w walkach o niepodległość*, „Niepodległość” (Londyn) 1955, t. 5;
- Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari*, t. 1, A-G, red. E. Zawacka, Toruń 2004;
- Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918*, red. A. Piłsudska, Warszawa 1929;
- Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910-1915*, red. A. Piłsudska, Warszawa 1927;
- Wińska U., *Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück*, Gdańsk 1985;
- Z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej 1914-1918: materiały sympozjum z 10 listopada 1983 r.*, red. nauk. P. Stawewki, Warszawa 1984.

Druki ciągłe:

- Borkiewicz-Celińska A., *Major Wanda Gertz: wspomnienie w setną rocznicę urodzin*, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 180, dod. Gazeta Stołeczna;
- Cygan W., *Maria Wittekówna – peowiaczka, żołnierz Armii Krajowej: pierwsza kobieta generał WP (1899-1997)*, „Biuletyn Informacyjny”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Główny 2018, nr 10;
- Czarnecka R., *Żołnierz Rzeczypospolitej*, „Polska Zbrojna” 1997, nr 25;
- Kulesza-Kurowska J., *Wanda Gertzówna (1896-1958): oficer rezerwy piechoty WP; porucznik (1920), major (1944)*, „Biuletyn Informacyjny”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Główny 2003, nr 5;
- Lipiński W., *Polska Siła Zbrojna i Polska Organizacja Wojskowa na przelomie wojny światowej: (w 20-tą rocznicę)*, „Wiarus: organ Podoficerów Wojska Lądowego i Marynarki Wojennej” 1938, nr 32;
- Milczarek E., *Wystrzałowa towarzyszyła Ola*, „Polityka” 2019, nr 45;
- Pelczyńska W., *Helena Radlińska w latach 1913-1921*, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1971, z. 19;
- Smoleński P., *Dziewczyzna, która chciała być żołnierzem: bohaterowie powstania*, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 196, dod. Ale Historia nr 34;
- Wiśniewska M., *Edukacja wojskowa strzelców w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (1910-1918)*, „Kwartalnik Bellona” 2015, nr 2, s. 177-188.

Źródła internetowe:

<https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-niepodlegosci-2018-10-08-2/> – artykuł na stronie internetowej Wojskowego Biura Badań Historycznych;

<http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/308049901-Polska-Organizacja-Wojskowa--pierwsza-polska-armia-podziemna.html#ap-1> – artykuł w prasie codziennej.